

Конструирование реальности в СМИ: Политики.нет или Против войны, но за победу

ЕКАТЕРИНА ЛАПИНА-КРАТАСЮК

Российский Государственный Гуманитарный Университет

В последней трети XX века исследовательские вопросы, сформулированные в предыдущие десятилетия по отношению к новостям и комментариям – сфере, в которой «массмедиа распространяют неведение в форме фактов» (Луман 2005, 45) – и традиционному для теории массовых коммуникаций объекту изучения, перестают удовлетворять исследователей.

Позитивистский подход к изучению новостей, в частности, гипотеза политической повестки дня (agenda-setting) (Klapper 1961, Iyengar 1991), подвергнут серьезной критике как представителями феноменологической (Altheide 1974; Altheide, Snow 1979) и постмодернистской (Fiske 1991, Baudrillard 1987) парадигм исследований медиа, так и самими социологами (Williams 1992, Бурдьё 2002). Функционирование «новостных жанров» традиционных медиа – прессы, радио и телевидения – в качестве основного инструмента политической манипуляции может быть поставлено под сомнение не только с позиций «глобального» теоретического скепсиса, но и в процессе анализа «локальной» социокультурной ситуации в ее медийном преломлении. С одной стороны, актуальные до сих пор привычки советского телесмотрения, для которых характерно «шизофреническое» соединение медийной зависимости и агрессивного недоверия к содержанию СМК, не позволяют политической повестке дня сформироваться в ее «консенсусном», витальном, а не чисто декоративном варианте. (Подробнее об этом см. Kratasjuk 2006) Последнее является «медийным» отражением негативной идентификации, которую социологи называют одной из специфических черт постсоветского общества (Гудков 2004, Левада 2006). С другой стороны, моноличность современного российского телевидения, унификация контента всех, доступных широкому зрителю, телевизионных каналов, приводит не к «зомбированию» аудитории доминирующим политическим содержанием, а к распространению аполитичности, незаинтересованности в выработке собственного мнения по ключевым общественным вопросам и уменьшению способности к ответственному политическому высказыванию.

Таким образом, кажется, что объектом изучения должны стать не информационные, а развлекательные программы; новости и комментарии если и стоит

изучать, то в их эстетическом и «перцептивном» (Gornyxh, Ousmanova 2006), но не политическом измерении.

Несмотря на сказанное выше, я позволю себе в этой статье поставить достаточно «архаичный» исследовательский вопрос: какими средствами и с помощью каких медиа строится сегодня в России общественная повестка дня? Ответ кажется очевидным, но одно из последних наиболее обсуждаемых и значимых политических событий – грузино-южноосетинская война, разразившаяся в августе 2008 года, предоставила новый материал к вопросу о том, как складывается сегодня в России общественное мнение. Интерес к последнему определил выбор в качестве методологии анализ общественного мнения о войне в комбинации с изучением медийных предпочтений аудитории. Я попытаюсь еще раз ответить на вопрос, является ли Интернет в России информационной альтернативой телевидению, пространством формирования гражданского общества. Следует сразу оговориться, что компактный формат моей статьи не предполагает масштабного исследования, поэтому в качестве источника читателю предлагается анализ всего одного, весьма ограниченного и локального по своей природе case study: итоги опроса студентов 3, 4 и 5 курса (от 18 до 22 лет) одного из московских вузов. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2008 года (через месяц-полтора после окончания военных действий в Южной Осетии). В опросе приняли участие 50 студентов (48 девушек и 2 молодых людей), обучающихся по специальности «культурология».

Предварительные замечания

Прежде чем перейти к интерпретации результатов опроса, мне хотелось тезисно изложить некоторые положения, объясняющие специфику интерпретации. Формат данной статьи не предполагает более подробного обсуждения этих положений: одни развернуты в моих предыдущих статьях, более подробное освещение других относится к перспективам этого исследования.

Первое. Статистика (если в целом по стране количество Интернет-пользователей не превышает 30%, то в Москве их, по некоторым источникам, уже 60% [Чугунов 2006]), и специфика профессиональной организации в медиасфере (для журналистов Интернет – первый и главный источник информации)¹ показывает, что Рунет может составить значимую оппозицию российскому телевидению. Однако в информационных ресурсах Рунета этот потенциал используется недостаточно: пространство для независимого политического высказывания (Habermas 1991) не сформировано, а «альтернативная» повестка дня создается, в основном, за счет широкого распространения «желтых» тем и рубрик.

Поэтому политическая проблематика в Рунете развивается вяло – одни сайты привычно помещают портреты, другие – также привычно карикатуры на первых лиц государства, а пользователь быстро соскальзывает к обсуждаемым и быстро обновляемым рубрикам скандалов и происшествий.

¹ Интервью с российскими журналистами и редакторами служб новостей проводилось в рамках другого исследования см. (Kratasyuk 2006).

Второе. Определить место новостей в Интернете гораздо сложнее, чем на телевидении. На телевидении новости – жанр, маркированный стилистически и визуально, а главное, структурирующий весь теледень, создающий единство и рефлексивное основание программы (неслучайно, контент развлекательных каналов выглядит так хаотично, зрителю сложно ощутить их как медийное единство, поэтому на развлекательных каналах и вводятся своеобразные новости без политики – «новости культуры», «новости высоких технологий», «домашние новости», «новости из мира моды» и т.д.). Информационное поле Рунета представлено весьма пестрой коллекцией ресурсов: он-лайн издания, онлайн версии печатных изданий, сайты информационных газет, Интернет версии телевизионных новостей и т.п. Следует также учитывать, что пользователи часто узнают актуальные для них новости из блогов и социальных сетей, обходя своим вниманием электронные газеты.

Несмотря на многообразие и полижанровость ресурсов, отвечающих за информацию, Рунет замирает и информационно пробуксовывает в ситуациях важных политических событий и катастроф. Например, Эллен Рутен в статье, размещенной в настоящем номере Russian Cyberspace, пишет о молчании Рунета в дни выборов президента России.

Третье. Увеличение групп политически индифферентных и демонстративно аполитичных авторов и пользователей Рунета приводит к тому, что политические темы развиваются лицами и ресурсами с инфантильным типом самовыражения: через лозунги, ругательства и угрозы. В такой ситуации только война способна заставить высказываться людей с самыми разными позициями и сталкивать различные точки зрения в дискуссии – т.е. создавать информационную ситуацию, давно невозможную на российском телевидении.

Грузино-южноосетинский конфликт (и участие в нем России) стал событием, которое вновь продемонстрировало политический потенциал Рунета, но с неожиданной стороны. Несмотря на то, что высказывание Рунета об этой последней кавказской войне, на мой взгляд, было полноценным и продуктивным, во многих медиа проскользнула идея о том, что Россия «информационную войну проиграла». Официальная точка зрения, широко представленная в Рунете, количественно компенсировалась альтернативными взглядами и идеями. Последние, используя имманентные медийные особенности Сети, представляли собой развернутые рассуждения, вопросы и приглашения к дискуссии, а также попытки реконструировать исторический и культурный контекст конфликта. Отсутствие этих элементов было заметно как в российских, так и американских телевизионных новостях, посвященных войне. Но именно развернутость и дискуссионность, попытка проследить исторические причины территориальных разногласий сделало информацию о последней кавказской войне в Рунете «неконкурентоспособной»: однозначность, краткость и четкое наименование правых и виноватых оказались гораздо более востребованной формой представления августовских событий, и «разбуженная» войной общественность не смогла создать альтернативный инфантильному тип высказывания, который был бы принят страной. Последнее не значит, что развернутое и дискуссионное высказывание вообще не может быть принято в современной России. Но в случае этого конкретного исторического события – короткой и победоносной войны, у российского общества

возникла возможность пусть кратковременного, но объединения в рамках «позитивной» идентичности. «Победа в войне» с 1945 года и вплоть до последнего времени является ключевым элементом, конструирующим российский социальный дискурс (Дубин 2008, Гудков 2004, С. 20–58), поэтому простая схема интерпретации событий, эксплицирующая образы врага и героя, оказалась более востребованной.

Исследование: структура медиареальности

Результаты проведенного среди студентов исследования, с одной стороны, подтверждают сказанное выше, но с другой стороны, позволяют сделать некоторые выводы относительно того, как формируется мнение «нового» российского поколения.

Анкета, предложенная студентам, состояла из двух основных частей. Целью первой было определить какие средства массовой коммуникации (далее – СМК) наиболее популярны у респондентов, и каковы для них основные источники получения новостей. Вторая касалась мнений студентов о последней войне на Кавказе, их оценок достоверности информации об этой войне в СМК, а также вариантов атрибуции ответственности за произошедшее. Таким образом, предполагалось выяснить, с помощью каких медиа формируется мнение молодых людей и насколько оно самостоятельно и рефлексивно.

Среди главных источников информации для респондентов были названы телевидение и Интернет. Так, среди основных новостных каналов телевидение упомянули 84%, а Интернет – 80% опрошенных. Твердо поставить телевидение на первое место мешает не только небольшая количественная разница в ответах, но и тот факт, что Интернет был упомянут как первый и главный источник информации 48%, телевидение же оказалось во главе списка только у 36 % студентов. Далее, на третьем месте по значимости среди источников информации оказываются «люди» («родственники, знакомые, друзья»), т.е. «лидеры мнений» (Lazarsfeld *et al.* 1948). Их упоминают 48% опрошенных, но только 4% на первом месте. В ответах студентов часто упоминается пресса (40% упоминаний, 12% – на первом месте). Возможно, что столь высокий рейтинг прессы объясняется традиционным выбором «статусного» источника. Наконец, последним в списке новостных источников оказывается радио, его упомянули лишь 24% опрошенных, никто – на первом и 12% – на втором месте по значимости. Здесь студенты не уточняют, о каких радиостанциях идет речь, респонденты ограничиваются лишь упоминанием самого слова «радио», хотя в ответах на другие вопросы редко, но называются отдельные радиостанции, в основном – «Голос Америки», «Радио Свобода», «Эхо Москвы».

Таким образом, на этом этапе результат вполне предсказуем: медиареальность для группы, участвовавшей в эксперименте, формируется телевидением и Интернетом, подвергается проверке с помощью «лидеров мнений» и лишь в некоторой степени зависит от прессы и радио.

Более интересные результаты были получены при определении того, какие телевизионные каналы и информационные ресурсы Интернета являются наиболее популярными среди студентов, участвовавших в опросе.

Телевидение

На первом месте оказался канал «Культура» (48% заявляют, что смотрят регулярно), чуть меньше голосов набрал Первый канал (который студенты в силу привычки все еще называют ОРТ, 40%), и на третьем месте – развлекательный канал СТС (32%). Далее следуют каналы НТВ (24%), Муз-ТВ (20%) и MTV (20%). Одинаковое количество голосов – 16 % – у каналов Euronews и Россия, 8% студентов смотрят 2Х2, ВВС и CNN, остальные из названных каналов – WorldFashion, РЕН-ТВ, Вести – Спорт, ТВЦ, ТВ1000, Звезда, Домашний и т.д. – набрали не более 4 %.

Выбор «Культуры» – это, в определенном смысле, протест против официального «политического» телевидения, использующего слишком простые методы воздействия на аудиторию; определение себя в качестве культурной элиты, выражающееся в выборе аполитичного, но не развлекательного (как это делают «массы»), а интеллектуального контента. Глубокое теоретическое содержание и телевизионный формат – вещи плохо совместимые, а канал «Культура» – продукт холдинга ВГТРК: дифференциация аполитичной аудитории на «интеллектуальную элиту» и «массы» вполне может быть частью общей стратегии официального российского телевидения, направленной на уменьшения возможности критического политического общественного высказывания.

Результаты популярности других каналов в нашем опросе соотносятся с данными рейтингов: согласно исследованиям компании Gallup Media первое и второе место по популярности среди российских телезрителей с большим отрывом занимают Первый и второй канал (РТР), на третьем находится канал НТВ. Результаты нашего опроса дают немного измененный порядок этих каналов: Первый, НТВ, РТР, но важнее другое – то, что развлекательные каналы – СТС, MTV и МузТВ, т.е. каналы без новостей (ПроНовости и другие псевдо-информационные программы относятся к светской хронике и т.п.) – вклиниваются в нашем опросе между пунктами «официального» рейтинга в качестве полноправных сегментов телевизионного мира. Несмотря на многочисленные заявления студентов о том, что телевизор они не смотрят, результаты исследования показывают, что молодая аудитория знакома с официальным содержанием (Первый канал в соответствии со своим названием, занимает одно из первых мест по популярности) и достаточно активно вовлечена в телевизионное развлечение (доказательством чему является высокий «рейтинг» канала СТС и музыкальных каналов).

Еще одно противоречие, выявленное в результате опроса, связано с заявлением многих студентов о том, что они, в основном, смотрят и доверяют иностранным каналам. Студенты называют только один иностранный канал – EuroNews – но и он не попал в пятерку лидеров. Таким образом, в отношении телевидения выявлены две основные тенденции: с одной стороны, студентам важно продемонстрировать свою независимость от российского телевидения, как от основного государственного СМИ, но, в то же время, они достаточно активно вовлечены в практики телесмотра, причем их выбор (а группа молодых телезрителей не является приоритетной для создателей телевизионного продукта) почти совпадает с данными официальной статистики.

Интернет

Является ли Интернет для респондентов источником альтернативных новостей, как они это утверждают? Среди приблизительно сорока «новостных» сайтов, названных студентами, в первую очередь упоминаются почтовые серверы Mail.ru и Yandex.ru. Эти же ресурсы фигурируют в ответах на вопрос: «Где вы читаете новости в Интернете?»: в качестве источников информации о текущих событиях Mail.ru и Yandex.ru оказываются для студентов намного важнее других информационных ресурсов. Этот результат легко объясним: пользуясь электронной почтой, студенты попутно читают новостные сообщения, расположенные на стартовой странице. Но также очевидно и другое: большая часть опрошенных не предпринимает дополнительных усилий по поиску новостей в Интернете (например, не заходит на сайты на других языках), а довольствуется той информацией, которая является наиболее доступной, фоновой, т.е. обладает основными чертами телевизионного контента. Повестка дня, содержание и интонация этих двух серверов также напоминает соответствующие составляющие теленовостей, хотя и с преимуществами, обеспечиваемые форматом Интернета.

Далее, одно из первых мест по популярности в качестве информационного источника занимает rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг), и упоминание этого сайта в ответах студентов позволяет существенно скорректировать выводы, сделанные в предыдущем абзаце. Rbc.ru – один из немногих ресурсов, которому удается сохранить статус новостного не за счет очевидной «официальности» или «оппозиционности», а за счет осознанной стратегии нейтральности, которая в сегодняшнем «информационном» поле России выглядит почти маргинальной. Обращение к этому ресурсу – это уже знак сообщества образованных специалистов, которые также достаточно аполитичны, но зато разбираются в темах, требующих компетенции (например, рубрика «Экономика» на rbc.ru занимает первое место, а «Политика» - только третье).

Информационный сайт gazeta.ru, чьей целью, по крайней мере, изначально, было формирование независимого (или даже оппозиционного) общественного мнения, также упоминается довольно часто.

На третьем и четвертом месте по популярности представлены очень разнородные списки сайтов, получившие одинаковое количество голосов респондентов: lenta.ru, ro-lit.ru, rian.ru (агентство РИА Новости), Коммерсант.ru, и, наконец, Живой Журнал. Список сайтов, упоминавшихся не более трех раз и не в первую очередь, состоит из utro.ru, новостей на сайте Google.ru, сайта ИТАР-ТАСС, Вести.Ru и онлайн газеты «Взгляд». Эти списки показывают, что для группы студентов в целом не важны такие характеристики сайтов как государственное финансирование/независимость, жанр (информационное агентство, электронная газета, электронная версия бумажного периодического издания, блог) и статус: новости с этих ресурсов потребляются в едином потоке.

Таким образом, потребление новостей, транслируемых по телевидению и представленных в Рунете не очень отличается по сути: ответы студентов позволяют реконструировать сложную структуру каждого из медиумов и демонстрируют детальное знание самых разных телеканалов и сайтов, в то время как ежедневно

респонденты обращаются к весьма ограниченному количеству каналов и ресурсов, выбранных по принципу экономии усилий. Контроль над этим коротким списком позволяет существенно влиять на всю общественную повестку дня. Например, на первых местах в ответах респондентов нет блогов, в которых и разворачивается общественная дискуссия (так, блоггеры одними из первых дали интерпретацию событий, происходивших в Цхинвале), а общая доля сайтов на иностранных языках, которые могли бы представить альтернативные точки зрения, в ответах студентов составляет не более 1%. Политика, несмотря на активное пользование Рунетом, продолжает восприниматься как готовый список тем и сюжетов, а не как пространство дискуссии и формирования общественного мнения.

Война: оценка ситуации

Рассмотрим теперь, какое представление о последней войне на Кавказе сложилось у студентов при такой структуре потребления новостей. Большая часть респондентов возлагает ответственность за случившееся на политических оппонентов России. 32% опрошенных считают, что в развязывании войны виноваты США, 28% – Грузия, и лишь 20% студентов написали, что инициировала конфликт Россия. 48% всех опрошенных, и даже те из них, кто возложил ответственность на конкретную страну, в той или иной мере склонялись к ответу «виноваты все», причем местоимение «все», кроме правительств названных стран, подразумевает в некоторых случаях и глав Европейского Союза (около 4% респондентов). То есть студенты были склонны оценивать войну с этических позиций («Война – это всегда плохо, и те, кто в ней участвуют, всегда виноваты»), но радоваться победе и «не судить» победителя. Лишь 16% отметили, что ответить на вопрос об ответственности им мешает недостаток информации или указывали на некорректность постановки самого вопроса. Именно такой ответ изначально ожидался от студентов-культурологов, обучаемых «историизировать» и реконструировать контекст любого события.

В то же время на вопрос «Одобряете ли вы действия российского правительства в последней кавказской войне?» «нет» ответили 52% респондентов. Одобрив действия властей 32% опрошенных и не были уверены в ответе все те же 16 % студентов, указывавших на недостаток информации и необъективность СМИ в освещении конфликта. Среди комментариев респондентов, одобрявших действия правительства, встречались фразы типа «Можно было бы и пожестче», «Одобрю жесткий ответ, который дал понять новую продвигаемую правительством внешнюю политику», но в то же время, часто одобрение мотивируется «необходимостью защиты мирных граждан», тем, что «у России не было другого выхода» и т.п. Этические оценки также высказывались достаточно часто: «Нет, вообще не одобряю войну» и т.п.

Таким образом, в формировании мнения студентов большую роль играют базовые этические ценности и привычные для образованного слоя России установки недоверия по отношению к власти, унаследованные еще от советских времен. Формирование собственного мнения и критического суждения о важных политических событиях весьма затруднено из-за одноплановости представления последних в СМК, но осознает

это только небольшая часть опрошенных. Другая часть более или менее воспроизводит официальную версию событий, что и приводит к парадоксальным сочетаниям ответов.

В ситуации войны и «военного», патриотического, освещения ее на телевидении, Интернет был единственным СМК, который мог равноправно представить альтернативные точки зрения, т.е. выступить как институт «публичной сферы». Во многом, Рунет в плане содержания с этой задачей справился. Но это не имело особого влияния ни на массовое сознание, ни даже на мнение активных пользователей, к которым, безусловно, принадлежат опрошенные студенты. Кстати, в ответ на вопрос: «Какому СМИ вы доверяете?» наиболее часто встречался ответ «никакому», и достаточно часто назывались иностранные телеканалы и радиостанции (BBC, Euronews, CNN, Голос Америки, Радио Свобода) и телеканал Культура. Интернет-источники были упомянуты всего два раза: это онлайн версия печатного издания (Коммерсант.ру) и информационный сайт (Газета.ру), причем ресурс этого жанра упомянут всего один раз. То, что мнение студентов складывалось под влиянием передач Первого канала и канала РТР, не повлияло на высокую репутацию иностранных каналов, реальные обращения к которым, из-за сохраняющегося языкового барьера, не часты. В то же время, Рунет такой репутации еще не завоевал.

Таким образом, проведенный опрос подтвердил следующие наблюдения. В ситуации современных российских СМК роль Рунета как инструмента политического оповещения заметно возрастает. Это подтверждается отказом наиболее мобильной части сообщества – молодого поколения от телесмотрения и активным вовлечением в сетевые типы коммуникации. Но формы политической дискуссии, сложившиеся на настоящий момент в Рунете не вполне используют преимущества медийного формата Интернета, поэтому пространство независимого политического высказывания в современных российских медиа пока остается амбициозным проектом.

Литература

- Altheide, David. *Creating Reality. How TV News Distort Events*. New York and London: Routledge, 1974.
- Altheide, David, and Robert Snow. *Media Logic*. London: Sage Publications, 1979.
- Baudrillard, Jean. *The Evil Demon of Images: Jean Baudrillard*. Sydney: Power Institute of Fine Arts, 1987..
- Fiske, John. "Television and Postmodernism." In *Mass Media and Society*, by James Curran and Michael Gurevitch. London: Edward Arnold, 1991, pp. 55-67.
- Gornyxh, Andrey, and Almira Ousmanova. (2006). "Aesthetics of Internet and Visual Consumption. On the RuNet's essence and specificity." In *Control + Shift: Public and Private Uses of the Russian Internet*, by Henrike Schmidt, Katy Teubener, and Natalja Konradova. Norderstedt: Books on Demand, 2006, pp. 198-214.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated by Thomas Burger with the assistance of Fredrick Lawrence. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1991.
- Iyengar, Shanto. (1991). *Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

- Klapper, Joseph. *The Effects of Mass Communication*. New York: The Free Press, 1961.
- Kratasyuk, Ekaterina. "Construction of 'Reality' in Russian Mass Media: News on Television and on the Internet." In *Control + Shift: Public and Private Uses of the Russian Internet*, by Henrike Schmidt, Katy Teubener, and Natalja Konradova. Norderstedt: Books on Demand, 2006, pp. 34-50.
- Luhmann, Niklas. *Die Realitat der Massenmedien*. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2004.
- Lazarsfeld, Paul, Bernard Berelson, and Hazel Gaudet. *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Election*. New York: Columbia University Press, 1948.
- Williams, Raymond. *Television: Technology and Cultural Form*. Hannover: University Press of New England, 1992.
- Бурдьё, Пьер. (2002). *О телевидении и журналистике*. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии.
- Гудков, Лев. (2004). *Негативная идентичность. Статьи 1997-2002*. М.: Новое литературное обозрение, «ВЦИОМ А».
- Дубин, Борис. (2008). Память, война, память о войне. Конструирование прошлого в социальной практике последних десятилетий // Отечественные записки. № 4.
- Левада, Юрий. (2006). *Ищем человека. Социологические очерки. 2000-2005*. М.: Новое издательство.
- Чугунов, Андрей. (2006). *Российская Интернет-аудитория в зеркале социологии*. С.-Пб.: Издательство С.-Петербургского университета.